

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ INTERNATIONAL COOPERATION IN SERVICES SECTOR: CURRENT ISSUES

УДК 338.001.36 EDN: REXRWJ
DOI: 10.5281/zenodo.8140767

МОРОЗОВ Михаил Анатольевич

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: mmorozov@bk.ru*

МОРОЗОВ Михаил Михайлович

*Российский новый университет (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: m.morozov@bk.ru*

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ В СТАТИСТИКЕ ТУРИЗМА

Сфера международной туристской деятельности играет важную роль в жизни общества и оказывает влияние на многие национальные экономики. Несмотря на то, что в настоящее время приоритетом развития в нашей стране признан внутренний туризм, Российская Федерация остаётся важным субъектом на международном рынке туризма. Для того, чтобы оценить место и роль страны на международном туристском рынке, а также иметь достоверный инструмент для оценки развития национального туризма, необходимо использовать международные сопоставления в статистике туризма, что обусловило актуальность темы исследования. В качестве методов исследования применялся анализ динамических рядов о развитии туризма и сравнительный анализ. Выявлены основные источники статистических данных о развитии туризма, необходимые для проведения международных статистических сопоставлений в сфере туризма. Сформулированы научно-обоснованные рекомендации по проведению международных сопоставлений в статистике туризма, включающие состав информационно-статистической базы данных. Предлагаемый методологический подход к проведению международных сопоставлений в статистике туризма может быть использован на любом уровне управления индустрией туризма и гостеприимства при разработке программ развития туризма, а также предприятиями туристско-гостиничного бизнеса для разработки стратегии их устойчивого развития.

Ключевые слова: туризм, статистика туризма, сравнительный анализ, статистические стандарты, международные сопоставления

Для цитирования: Морозов М.А., Морозов М.М. Международные сопоставления в статистике туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 48–59. DOI: 10.5281/zenodo.8140767.

Дата поступления в редакцию: 5 мая 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

UDC 338.001.36 EDN: REXRWJ
DOI: 10.5281/zenodo.8140767

Mikhail A. MOROZOV

*Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: mmorozov@bk.ru*

Mikhail M. MOROZOV

*Russian New University (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: m.morozov@bk.ru*

INTERNATIONAL COMPARISONS IN TOURISM STATISTICS

Abstract. *The sphere of international tourism activity plays an important role in the life of society and impact on many national economies. Even though domestic tourism is currently recognized as a development priority in our country, the Russian Federation remains an important entity in the international tourism market. In order to assess the place and role of the country in the international tourism market, as well as to have a reliable tool for assessing the development of national tourism, it is necessary to use international comparisons in tourism statistics, which determined the relevance of the research topic. The analysis of time series on the development of tourism and comparative analysis were used as research methods. The authors identify the main sources of statistical data on the development of tourism, necessary for international statistical comparisons in tourism, and formulate evidence-based recommendations for international comparisons in tourism statistics, including the composition of the information and statistical database. The proposed methodological approach to international comparisons in tourism statistics can be used at any level of management of the tourism and hospitality industry in the elaboration of tourism development programs and sustainable development strategies for tourism and hospitality enterprises.*

Keywords: *tourism, tourism statistics, comparative analysis, statistical standards, international comparisons*

Citation: Morozov, M. A., & Morozov, M. M. (2023). International comparisons in tourism statistics. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 48–59. doi: 10.5281/zenodo.8140767. (In Russ.).

Article History

Received 5 May 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Мировой туристский рынок продолжает восстанавливаться, и туризм опять становится существенной частью национальных экономик многих стран. Для определения роли и места страны в мировом туристском секторе необходимо проводить сравнительный анализ состояния международного и национального туризма. Однако уровень статистической обеспеченности как с точки зрения методологии проведения международных сопоставлений в сфере туризма, так и наличия самой статистической информационной базы, остаётся недостаточным, что определило актуальность настоящего исследования.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В трудах отечественных и зарубежных авторов, посвящённых анализу статистической информации о туристской деятельности на международном и национальном уровнях, прослеживается несколько направлений исследований. В работе Салина В.Н., Вахрамеевой М.В., Нарбут В.В. [10] рассматривается статистическая оценка деятельности предприятий коллективных средств размещения. В статье Николенко П.Г., Терехова А.М. [8] изучены проблемы формирования системы показателей для оценки туристской индустрии в целом. В работах [6, 7] описаны статистические оценки туризма на региональном уровне. Методика статистического исследования туристского рынка представлена в работе [5]. В работе Игнатенко М.Н., Прудниковой Н.Г., Масловой О.М. [4] описаны особенности статистической информации в сфере туризма. Заслуживает внимание работа Александровой А.Ю. [1], в которой предложены пути формирования интегрированной системы статистики туризма.

Следует отметить ряд работ [2, 3, 9], посвящённых проведению международных сопоставлений в сфере экономики. Среди работ зарубежных исследований следует выделить

статью Rukhin A.L., Sedransk N. [11], в которой рассматривается статистический подход к международным сопоставлениям, а также методические рекомендации Отдела статистики экономического и социального развития ООН¹, Особое значение при изучении международного туризма имеет проведение международных сопоставлений, однако на данный момент эти вопросы остаются недостаточно исследованными применительно к сфере туризма.

Цель исследования

Целью исследования является разработка научно-обоснованного методологического подхода к проведению международных сопоставлений в статистике туризма на основе информационно-статистической базы данных о развитии туризма.

Методы и методология

В качестве методов исследования применялся системный подход, анализ и синтез информации, анализ динамических рядов о развитии туризма, сравнительный анализ. Информационная база построена на основе данных о развитии туризма Статкомиссии ООН, UNWTO, Евростата, ОЭСР, Статкомитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Всемирного совета по туризму и путешествиям, а также национальных статистических служб.

Результаты исследования

Функционирование национальной экономики, включая сферу туризма, осуществляется в рамках системы мировой экономики, поэтому для оценки уровня развития российского туризма необходимо проводить международные сопоставления в статистике туризма. При проведении международных сопоставлений применяются два подхода: централизованный и децентрализованный. Первый предполагает применение единообразных методик к формированию статистической информации, её периодическую актуализацию с последующим размещением данных, доступных для конечного потребителя. Ключевым отличием

¹ Handbook of the international comparison programme. Department of economic and social development statistical division. United Nations, New York, 1992. URL: https://unstats.un.org/unsd/methods/icp/ipco_htm.htm

децентрализованного варианта является следующее:

1) методология организации статистического наблюдения распространяется только на членов международной ассоциации, которая организует это сопоставление, и не является обязательной для организаций, не входящих в неё;

2) правила организации сбора статистической информации могут быть отличны от принятых в рамках централизованного варианта;

3) охват статистическим наблюдением носит выборочный характер, т.е. сведения могут предоставлять только организации, входящие в данную ассоциацию;

4) организации, не входящие в ассоциацию, могут по собственной инициативе предоставлять сведения в ассоциацию, подготовленные в соответствии с их методологией. Ассоциация, опираясь на открытые данные, размещённые в печатных и электронных изданиях статистических служб государств, их сайтах, в ряде случаев могут самостоятельно осуществлять сбор официальной статистической информации по странам, не являющимися их членами;

5) наборы данных, включаемых в аналитические материалы ассоциаций, могут отличаться от рекомендованных в рамках централизованного варианта.

Международные сопоставления необходимы при разработке национальных проектов, стратегий, концепций, программ развития туризма при описании места и роли Российской Федерации в рамках международного туристского рынка. Например, в государственной программе Российской Федерации «Развитие туризма» в разделе «Оценка текущего состояния сферы туризма в Российской Федерации» приводятся сопоставления с Францией, Германией, Испанией². В Стратегии развития туризма в разделе «2. Текущее состояние и

потенциал развития туризма в Российской Федерации» для международных сопоставлений выбраны США, Испания, Франция, Германия³.

Существует два варианта организации работы национальных статистических служб по направлению международных сопоставлений в статистике туризма:

- подготовка информационно-аналитических материалов для различных ведомств;
- подготовка статистической информации и статистических продуктов для широкого круга конечных потребителей.

В первом случае наборы стран и показателей определяются ведомствами, для которых они подготавливаются, например, для Министерства экономического развития РФ, в ведомстве которого сейчас находится туризм, во втором формируются исходя из имеющегося набора данных, размещаемых в сети Интернет на сайте национальных статистических служб.

Сбор данных о результатах развития других стран, их отдельных показателях, национальные статистические службы могут осуществлять на основании открытых источников данных, в том числе представленных в Интернете, а также, руководствуясь возможными соглашениями об обмене статистической информацией – материалами национальных статистических служб других государств.

Кроме централизованного и децентрализованного вариантов можно выделить подход, основанный на использовании так называемых витрин данных, активно развивающийся в рамках цифровизации международных сопоставлений. Особенности использования витрин данных состоят в следующем:

1) витрины данных, используемые для международных сопоставлений, представляют собой набор показателей, сформированный на основании данных различных источников,

² Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2439 (ред. от 29.05.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405703/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/

³ Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-п (ред. от 07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333756/98764e60a31ef3aca49041afdb01a4de626e8389/#dst100012

среди которых могут быть национальные статистические службы, экспертные группы и материалы ведомств различного уровня, при этом не гарантируется сопоставимость статистической информации по показателям, включаемых в соответствующие наборы, так как источники данных могут использовать различные методики их расчёта;

2) набор данных, формируемый в рамках витрины данных, в большинстве случаев включает две основные группы показателей:

- общеэкономические и социальные, к которым относится численность населения, размер ВВП, объёмы инвестиций, экспорта, импорта, а также в отдельных случаях место изучаемого субъекта (компания, сектора, государства в целом) среди аналогичных других стран;
- отраслевые, которые включают показатели, характеризующие развитие соответствующей отрасли, в данном случае индустрии туризма и гостеприимства. Наполнение витрин данных зависит от уровня доступа к соответствующей информации. В рамках открытой версии для всех внешних пользователей в витрины данных может включаться информация, отражающая сведения по 2–3 показателям, а по подписке (платной версии) могут быть доступны более 10–15 показателей;

3) международные сопоставления, проводимые с использованием витрин данных, ориентированы преимущественно на получение первичного представления о динамике развития страны, её отдельных отраслей и специфических направлений, например инноваций, передовых технологий и т.д.;

4) активное использование в рамках витрин данных сведений, предоставляемых национальными ассоциациями (союзами), однако применение соответствующей информации имеет свои ограничения:

- национальные ассоциации (союзы) охватывают преимущественно только ведущие организации экономики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, т.е.

сведения о малых предприятиях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых могут не учитываться;

- охват статистическим наблюдением может не превышать 60% от общей совокупности респондентов статистических служб государств, что не гарантирует согласованность с официальными сведениями, публикуемыми национальными статистическими службами;
- национальные ассоциации (союзы) могут не раскрывать методологию сбора и обработки статистической информации, не способствуя решению задачи по обеспечению сопоставимости данных;

5) включение в витрины данных результатов опросов респондентов, проводимых для определения показателей, не охваченных статистическим наблюдением.

Сравнение централизованного, децентрализованного подходов и витрин данных позволяет сделать следующие выводы:

1) централизованный вариант предполагает соблюдение национальными статистическими службами методологий, изложенных в рамках документов и рекомендаций ООН, в частности, «Международных рекомендаций по статистике туризма, 2008 год» (МРСТ-2008). Однако эти документы носят преимущественно рекомендательный, а не обязательный характер, поэтому недостатком является низкий уровень мониторинга за уровнем внедрения рекомендаций национальными статистическими службами, что снижает качество формируемой статистической информации и возможность внесения странами собственных изменений и дополнений в методологию для учёта национальных особенностей. Преимуществом централизованного подхода является максимальный страновой охват – 193 государства.

2) децентрализованный вариант предполагает подготовку статистической информации в соответствии с методологическими требованиями ассоциаций, осуществляющих её подготовку. Преимуществом данного подхода

является учёт возможных трансформаций и непрерывное обновление методологии оценки, что позволяет учитывать все актуальные методологические рекомендации, разрабатываемые профильными национальными и международными институтами;

3) организации, предоставляющие услуги витрин данных, не развивают собственную методологическую базу, а используют уже готовые решения, они обычно являются независимыми организациями, аккумулирующими аналитическую, статистическую и иную информацию, сформированную на основании различных источников данных, начиная от национальных статистических служб, заканчивая сведениями экспертов и национальных ассоциаций (союзов).

С методологической точки зрения для проведения международных сопоставлений необходимо определить:

1) набор показателей, характеризующих изучаемую предметную область, в частности туризм;

2) перечень объектов, относительно которых проводится сбор и последующее распространение соответствующей статистической информации, для туризма это могут быть страны, географические регионы и т.д.;

3) периодичность актуализации данных.

Эти вопросы решаются следующим образом.

1. Определение набора показателей, характеризующих изучаемую предметную область:

а) в рамках централизованного и децентрализованного вариантов набор показателей определяется исходя из:

- методических рекомендаций, отражающих порядок организации и проведения статистического наблюдения за показателями, включаемыми в международные сопоставления;
- статистического инструментария, обеспечивающего возможность сбора первичной информации и иных материалов для последующей подготовки статистической информации;

б) для витрин данных перечень показателей определяется исходя из требований (запросов) пользователей соответствующей информации, её востребованности, т.к. витрины данных ориентированы на коммерциализацию формируемой статистической информации.

2. Определение перечня объектов (стран, регионов), по которым проводится сбор и последующее распространение соответствующей статистической информации»:

- в рамках централизованного варианта статистическое наблюдение охватывает все государства, входящие в состав ООН;
- в рамках децентрализованного варианта охват статистическим наблюдением объектов ограничивается его организациями-членами, например, организация ОЭСР включает 38 государств;
- в рамках витрины данных перечень объектов в большинстве случаев зависит от доступности по ним соответствующей статистической информации.

3. Периодичность актуализации данных: отставание статистической информации, размещаемой в открытом доступе, составляет 1-2 отчётных периода.

Одним из важных методологических инструментов, обеспечивающих единообразие и сопоставимость статистических баз данных, являются статистические стандарты, которые представляют собой совокупность научно-обоснованных статистических показателей, методику их сбора, расчёта и обработки, а также сопровождающую их отчетно-статистическую документацию. Методологической основой составления статистических баз данных по туризму в различных странах мира являются «Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год» (МРСТ-2008, IRTS-2008) и «Вспомогательный счёт туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 год», которые играют важную роль в создании национальных и мировой системы статистической информации в сфере туризма. UNWTO выступила с инициативой разработки международной статистической основы для измерения

роли туризма в устойчивом развитии, включая экономические, экологические и социальные аспекты. Концепция устойчивого развития формирует новый стандарт статистики туризма.

Соблюдение международных стандартов в статистической науке необходимо для обеспечения международной сравнимости и объективности статистической информации. Одной из основных задач развития российской статистической науки в области совершенствования статистики туризма является приведение российской методологии статистического наблюдения в туризме и практики его организации в соответствие с международными статистическими стандартами. При этом необходимо соблюдать соотношение между международными принципами официальной статистики и основами национального статистического законодательства.

Статистическое описание туристской деятельности обычно сводится к набору натуральных показателей, которые существенно отличаются по их составу в разных странах. Для характеристики туризма традиционно собираются статистические данные о количестве посетителей, целях поездок, количестве ночёвок, числе мест в коллективных средствах размещения и т.п. Однако большинство показателей представлено в натуральном выражении, что не позволяет осуществить экономическую оценку туристской деятельности. Для этого необходимо иметь стоимостные показатели, методологически сопоставимые с показателями, используемыми при описании других отраслей. В МРСТ-2008 предлагается применять вспомогательные (сателлитные) счета в туризме (ВСТ), которые содержат стоимостные показатели для оценки туристской деятельности. Совершенствование статистического учёта и отчётности в сфере туризма предполагает разработку вспомогательных счетов туризма (сателлитных счетов).

В методических рекомендациях тип туристского продукта синонимичен с понятием вида туризма, однако основной проблемой

является отсутствие единой международной классификации видов туризма и, соответственно, типов продукта. В связи с этим зачастую возникают разночтения в понимании видов туризма и типа туристского продукта, в частности, многозначность названий одного и того же вида туризма, например, лечебный и медицинский туризм. Таким образом, для обеспечения сопоставимости в международном масштабе статистических данных по туризму необходимо разработать единую классификацию видов туризма и типов туристского продукта.

Для получения информации о туристских расходах международных туристов рекомендуется проводить статистическое обследование при пересечении границы и в коллективных средствах размещения. Для оценки расходов внутренних туристов целесообразно в рамках обследования домашних хозяйств проводить исследование по тематике туризма. Для оценки туристских расходов также можно использовать альтернативные источники информации, например данные отчётности банков, информацию о тратах туристов по кредитным картам, данные о транспортных расходах туристов.

Международные сопоставления в большинстве случаев определяются как процесс формирования наборов данных, обеспечивающих возможность по определённому набору показателей и стран проводить анализ развития какого-либо процесса, явления или однотипных групп объектов (секторов) экономики.

В рамках международных сопоставлений важным является определение объектов статистического наблюдения (стран), которые планируется в последующем включать в международные сопоставления. Примером определения объектов для последующего проведения международных сопоставлений является Евразийская экономическая комиссия, в состав которой входят 5 государств (Российская Федерация, Республики Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан). Аналогичные примеры – материалы по странам СНГ, БРИКС, G20, АСЕАН.

При выборе объектов следует обращать внимание на аналитические доклады, в рамках которых освещаются вопросы развития туристского сектора. Примером аналитического доклада по вопросам развития туристского сектора является «Динамика спроса на туристические услуги в России на фоне пандемии COVID-19», который подготовлен Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации⁴. В качестве объектов в нем выступают страны и географические регионы: Америка, Европа, Ближний Восток, Африка, АТР. Таким образом, при проведении международных сопоставлений в статистике туризма объектами могут являться не только страны, но и географические регионы. Евростат в рамках своих аналитических таблиц выделяет данные «ЕС15–1995», «ЕС27–2007», «ЕС28–2013», что отражает последовательность учёта статистических данных, вошедших в Европейский союз стран в разные периоды.

Предлагается следующий алгоритм формирования объектов международных сопоставлений в сфере туризма:

- 1) постановка целей и задач будущего международного сопоставления в сфере туризма;
- 2) оценка перспективной целевой аудитории потребителей результатов международных сопоставлений;
- 3) определение наличия требований, которые необходимо учитывать при проведении международных сопоставлений в сфере туризма, например, регламенты национальной статистической службы, определяющие порядок разработки статистического продукта;
- 4) проведение верификации перспективных объектов и обеспечения возможности доступа к их информационным базам данных, позволяющим на постоянной основе проводить актуализацию статистической информации.

Для проведения международных сопоставлений в статистике туризма предпочтительен централизованный подход, т.к. он

охватывает максимальное количество стран и соблюдается периодичность актуализации статистической информации. В качестве основного источника для проведения экспериментальных расчётов была выбрана статистическая база данных UNWTO, формируемая на основании информации национальных статистических служб государств-членов. Данные UNWTO по въездным и выездным поездкам в разрезе стран мира находятся в открытой базе данных <https://www.unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics> и доступны конечным пользователям. Применение централизованного подхода к организации и проведению международных сопоставлений обоснован тем, что он использует единообразные методики к формированию статистической информации.

В качестве примера международного сопоставления стало выявление стран с максимальным въездным потоком, структурный анализ этого потока с точки зрения долевого соотношения туристов и экскурсантов, анализ выездных потоков и выявление стран, генерирующих максимальные выездные потоки в 2019 г. В базе UNWTO актуальные данные представлены за 2021 г., однако выбор 2019 г. в качестве базового обусловлен тем, что в этом предпандемийном году был зафиксирован самый большой поток туристов,

В качестве исходной базы были взяты данные ЮНВТО по въездным и выездным поездкам в разрезе стран мира:

- INBOUND TOURISM: Arrivals – <https://unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics>, исходный файл `unwto-inbound-arrivals-data.xlsx`,
- OUTBOUND TOURISM: Departures – <https://unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics>.

В исходной базе была проведена выборка по странам, имеющим максимальное количество прибытий (Total arrivals) (рис. 1).

⁴ Динамика спроса на туристические услуги в России на фоне пандемии COVID-19 [Электронный ресурс] https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_68.pdf

Рис. 1 – Число прибытий в 2019 году по странам (тыс.)⁴

Структурный анализ въездного потока по составу туристов и экскурсантов показан на рис. 2. В 2019 г. из всего объёма въездного потока в страну максимальная доля туристов была зафиксирована в Турции – 98,93%, Великобритании – 96,98, Греции – 92,19%. В структуре въездного потока больше всего экскурсантов было в Польше – 76,1%, Венгрии –

72,41%, Чехии – 60,62%.

Проведён анализ объёмов выездных потоков и выделены 20 стран, генерирующих максимальный выездной поток (рис. 3). Максимальный выездной поток в 2019 г. был из США – 170930 тыс. выездных поездок, Китая – 154632 тыс. выездных поездок, Германии – 99533 тыс. выездных поездок.

Рис. 2 – Структура въездного потока по составу туристов и экскурсантов

⁵ Рис. 1-3 построены на основе базы данных UNWTO. URL: <https://www.unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics>

Рис. 3 – Число выездных туристов в 2019 году по странам (тыс.)

Заключение

Для каждой национальной статистической службы важным является совершенствование подходов к организации и проведению международных сопоставлений. Проведённый анализ международных сопоставлений позволил определить, что среди различных подходов к их организации в статистике туризме следует отметить централизованный, децентрализованный подход и витрины данных. Централизованный вариант предполагает использование единообразных методик к формированию статистической информации, а также периодичности её актуализации с последующим размещением для конечного потребителя соответствующих данных. Преимуществом централизованного подхода является максимальный страновой охват – 193 государства, базовой организацией является ООН. Основным недостатком следует признать низкий уровень мониторинга за уровнем внедрения

рекомендаций по статистике туризма МРСТ-2008 национальными статистическими службами разных стран, что влияет на качество формируемой статистической информации. Не исключена также возможность внесения странами собственных изменений или дополнений в используемую методологию для учёта национальных особенностей.

Обеспечение реализации процесса международных сопоставлений требует решения задачи формирования базы данных, включающей информационно-аналитические материалы, сформированные в соответствии с единой методологией, обеспечивающей, прежде всего, сопоставимость статистических данных международных данных между собой, а также периодичность их актуализации. Следует признать, что в качестве основы для проведения международных сопоставлений в сфере туризма целесообразно использовать показатели, представленные в базах данных ООН, ОЭСР.

Список источников

1. Александрова А.Ю. Формирование интегрированной системы статистики туризма в Российской Федерации // Вестник Московского ун-та. Сер. 6: Экономика. 2017. №1. С. 41-61.
2. Иванов Ю.Н. К вопросу о проблемах и методах международных сопоставлений ВВП // Вопросы статистики. 2022. Т.29. №2. С. 5-11. DOI: 10.34023/2313-6383-2022-29-2-5-11.

3. Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. О международном глобальном сопоставлении ВВП по данным за 2017 год // Вопросы статистики. 2021. Т.28. №1. С. 80-87. DOI: 10.34023/2313-6383-2021-28-1-80-87.
4. Игнатенко М.Н., Прудникова Н.Г., Маслова О.М. Особенности статистической информации в сфере туризма // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. 2020. №12. С. 14-19.
5. Морозов М.А., Морозов М.М. Статистические исследования туристского рынка. М.: КноРус, 2022. 193 с.
6. Морозов М.А., Морозова Н.С. Региональные особенности развития туристской инфраструктуры и их влияние на туризм // Регионология. 2021. Т.29. №3(116). С. 588-610. DOI: 10.15507/2413-1407.116.029.202103.588-610.
7. Морозов М.А., Морозова Н.С. Формирование системы показателей для оценки эффективности деятельности регионов в сфере туризма // Sochi Journal of Economy. 2015. №2(35). С. 105-115.
8. Николенко П.Г., Терехов А.М. Анализ состояния туристской отрасли в России и направления её развития // Статистика и Экономика. 2022. Т.19. №4. С. 57-70. DOI: 10.21686/2500-3925-2022-4-57-70.
9. Пасынков А.Ф. Структура расходов домашних хозяйств: международное сопоставление // Финансовый бизнес. 2022. №11(233). С. 58-61. DOI: 10.25997/FIE.2022.106.11.001.
10. Салин В.Н., Вахрамеева М.В., Нарбут В.В. Статистическая оценка деятельности коллективных средств размещения и их вклада в экономику субъектов Российской Федерации // Статистика и Экономика. 2021. Т.18. №6. С. 35-48. DOI: 10.21686/2500-3925-2021-6-35-48.
11. Rukhin A.L., Sedransk N. Statistics in Metrology: International Key Comparisons and Interlaboratory Studies // Journal of Data Science. 2022. Vol.5. Iss.3. Pp. 393-412. DOI: 10.6339/JDS.2007.05(3).282.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2017). Formirovanie integrirovannoy sistemy statistiki turizma v Rossijskoj Federacii [Formation of an integrated system of tourism statistics in the Russian Federation]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika* [Bulletin of Moscow University. Series 6: Economy], 1, 41-61. (In Russ.).
2. Ivanov, Yu. N. (2022). K voprosu o problemah i metodah mezhdunarodnyh sopostavlenij VVP [On the Issue of Problems and Methods of International Comparisons of GDP]. *Voprosy statistiki* [Questions of Statistics], 29(2), 5-11. doi: 10.34023/2313-6383-2022-29-2-5-11. (In Russ.).
3. Ivanov, Yu. N., & Khomenko, T. A. (2021). O mezhdunarodnom global'nom sopostavlenii VVP po dannym za 2017 god [On the international global comparison of GDP according to data for 2017]. *Voprosy statistiki* [Questions of Statistics], 28(1), 80-87. doi: 10.34023/2313-6383-2021-28-1-80-87. (In Russ.).
4. Ignatenko, M. N., Prudnikova, N. G., & Maslova, O. M. (2020). Osobennosti statisticheskoy informacii v sfere turizma [Features of statistical information in the field of tourism]. *Nauka i turizm: strategii vzaimodejstviya* [Science and tourism: interaction strategies], 12, 14-19. (In Russ.).
5. Morozov, M. A., & Morozov, M. M. (2022). *Statisticheskie issledovaniya turistskogo rynka* [Statistical studies of the tourist market]. Moscow: KnoRus. (In Russ.).
6. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2021). Regional'nye osobennosti razvitiya turistskoj infrastruktury i ih vliyaniye na turizm [Regional features of the development of tourism infrastructure and their impact on tourism]. *Regionology*, 29(3/116), 588-610. doi: 10.15507/2413-1407.116.029.202103.588-610. (In Russ.).
7. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2015). Formirovanie sistemy pokazatelej dlya ocenki effektivnosti deyatel'nosti regionov v sfere turizma [Formation of a system of indicators to assess the effectiveness of regions in the field of tourism]. *Sochi Journal of Economy*, 2(35), 105-115. (In Russ.).

8. Nikolenko, P. G., & Terekhov, A. M. (2022). Analiz sostoyaniya turistskoj otrasli v Rossii i napravleniya ee razvitiya [Analysis of the state of the tourism industry in Russia and the direction of its development]. *Statistika i Ekonomika [Statistics and Economics]*, 19(4), 57-70. doi: 10.21686/2500-3925-2022-4-57-70. (In Russ.).
9. Pasyukov, A. F. (2022). Struktura raskhodov domashnih hozyajstv: mezhdunarodnoe sopostavlenie [Structure of Household Expenses: International Comparison]. *Finansovyy biznes [Financial Business]*, 11(233), 58-61. doi: 10.25997/FIE.2022.106.11.001. (In Russ.).
10. Salin, V. N., Vakhrameeva, M. V., & Narbut, V. V. (2021). Statisticheskaya ocenka deyatelnosti kollektivnyh sredstv razmeshcheniya i ih vklada v ekonomiku sub'ektov Rossijskoj Federacii [Statistical assessment of the activities of collective accommodation facilities and their contribution to the economy of the constituent entities of the Russian Federation]. *Statistika i Ekonomika [Statistics and Economics]*, 18(6), 35-48. doi: 10.21686/2500-3925-2021-6-35-48. (In Russ.).
11. Rukhin, A. L., & Sedransk, N. (2007). Statistics in metrology: international key comparisons and interlaboratory studies. *Journal of Data Science*, 5(3), 393-412. doi: 10.6339/JDS.2007.05(3).282.